

Д. В. Подлесний

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА МИРА УНИВЕРСИТЕТА: ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

13 апреля 2019 г. в рамках традиционного апрельского Дня науки в ХГУ «НУА» состоялась научно-теоретическая конференция молодых ученых «Проблемы и перспективы социального партнерства мира университета: взгляд молодых преподавателей». Сразу отметим, что тема конференции 2019 г. была выбрана не случайно. Выстраивание эффективных механизмов социального партнерства сегодня становится одним из ключевых условий успешного развития университета. Современное высшее учебное заведение испытывает все большее влияние со стороны не только внутренних, но и внешних стейкхолдеров, среди которых органы власти и самоуправления, общественные организации, работодатели, родители обучающихся. Активное взаимодействие с внешней средой, несомненно, повышает конкурентоспособность высшего учебного заведения, открывая перед ним целый ряд возможностей. В то же время, активное взаимодействие со стейкхолдерами рынка образовательных услуг связано с возникновением целого ряда потенциальных рисков, которые могут существенно сказаться на эффективности работы высшего учебного заведения. При этом следует отметить, что тема конференции имеет тесную связь с научным экспериментом в области социального партнерства, который с 2018 г. реализуется в Народной украинской академии.

Об актуальности заявленной проблематики свидетельствует значительный интерес к конференции со стороны научного сообщества. Материалы предоставило более 30-ти молодых ученых, представляющих ведущие высшие учебные заведения и научные организации Украины и зарубежных стран (в том числе, Южно-Вестфальский университет прикладных наук (Германия), Факультет образования в Сомборе (Сербия), Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», Харьковская гуманитарно-

педагогическая академия, Харьковская академия непрерывного образования и др.). Особое внимание участников вызвали доклады профессора Харьковской гуманитарно-педагогической академии В. Н. Бескорсы, доцента Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» В. В. Маликова, доцента Народной украинской академии Н. П. Гоги, аспирантки А.Е. Ильченко. Лучшим по итогам работы был признан доклад гостя из Сербии М. Каламковича (Факультет образования в Сомборе), посвященный анализу опыта партнерства между местным сообществом и Центром для детей и людей с ограниченными возможностями «Милан Петрович». Крайне интересным также получилось скайп-общение с другим зарубежным участником – аспирантом Южно-Вестфальского университета прикладных наук Т. Хилбером.

В ходе обсуждения докладов все участники смогли обменяться мнениями относительно таких важных проблем, как преимущества и риски социального партнерства в сфере высшего образования, влияние на современный университет процессов глобализации и цифровизации, внедрение инновационных образовательных практик в работу средней и высшей школы. Также участники проанализировали практический опыт выстраивания траектории социального партнерства, накопленный в ХГУ «НУА», НТУ «ХПИ», Харьковской гуманитарно-педагогической академии. Крайне важно, что конференции имела ярко выраженный междисциплинарный характер, вследствие чего заявленная проблема рассматривалась с точки зрения социологии, экономики, психологии, истории.

Состав участников, качество докладов и уровень организации позволяет смело утверждать, что апрельская конференция молодых ученых 2019 г. стала важным шагом на пути научного осмысления проблем социально партнерства в сфере образования. Остается только пожелать, чтобы традиция проведения апрельской конференции молодых ученых не прерывалась, а также еще раз поблагодарить всех участников и организаторов данного мероприятия.